

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 134-147
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19977168>

Harta Sebagai Amanah: Kajian Tafsir dan Hadits dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Wealth as a Trust: A Study of Tafsir and Hadith in the Context of Contemporary Economics

Muhamad Rafli Solihin¹, Muhammad Adreis Nawafil², Shaka Al Fawwaz Zaidan³, Nabilqis Denajuan⁴, Ardimas Bintang Saputra⁵, Tegar Aura Ronalloh⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email korespondensi: 24081194014@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Harta memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, namun sering kali disalahartikan sebagai tujuan utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi harta dalam sudut pandang Islam melalui tafsir Al-Qur'an dan hadits. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka yang meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Temuan kajian mengungkapkan bahwa dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah yang wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kepemilikan harta bersifat relatif, sehingga penggunaannya perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pengelolaan harta sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti melalui zakat dan sedekah serta menghindari praktik yang terlarang, dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang benar mengenai posisi harta dapat mendukung pembentukan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Amanah, Harta, Kepemilikan, Tafsir, Ekonomi Islam.

Abstract

Wealth plays a vital role in human life, yet it is often misunderstood as a primary goal. This article aims to analyze the position of wealth from an Islamic perspective through interpretations of the Qur'an and hadith. The method used is a literature review that examines Qur'anic verses, hadith, and sources related to Islamic economics. The study's findings reveal that in Islam, wealth is considered a trust from Allah that must be managed responsibly. Ownership of wealth is relative, so its use must consider the principles of justice and welfare. Managing wealth in accordance with Islamic values, such as through zakat (alms) and sadaqah (charity), while avoiding prohibited practices, can create a balance between personal and societal interests. Thus, a correct understanding of the position of wealth can support the establishment of a just and sustainable economic system.

Keyword: Trust, Wealth, Ownership, Interpretation, Islamic Economics

Article Info

Received date: 15 April 2026

Revised date: 25 April 2026

Accepted date: 29 April 2026

PENDAHULUAN

Harta adalah elemen krusial dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan modern saat ini, harta sering kali dipandang sebagai simbol keberhasilan dan kebahagiaan, bahkan kerap dijadikan ukuran utama dalam menilai kualitas hidup seseorang. Hal ini semakin terlihat ditengah perkembangan ekonomi kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, serta munculnya gaya hidup konsumtif, khususnya di kalangan generasi muda (Sawitri dkk., 2026).

Di sisi lain, Islam melihat harta bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dunia. Harta dianggap sebagai titipan dari Allah SWT yang perlu dikelola dengan bijaksana. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, harta memiliki fungsi yang signifikan, yaitu sebagai media untuk beribadah dan juga sebagai tantangan bagi manusia (Jamal dkk., 2024). Oleh karena itu, cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta menjadi sangat penting, karena ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan di dunia, tetapi harta juga berkaitan selalu pada tanggung jawab di akhirat.

Perkembangan ekonomi saat ini yang cenderung mengarah pada sikap materialistis dan individualistis membuat pemahaman tentang harta sebagai amanah menjadi semakin penting untuk dikaji. Tidak sedikit praktik dalam kehidupan ekonomi yang mulai menjauh dari nilai-nilai spiritual, seperti perilaku konsumtif yang berlebihan, kesenjangan dalam distribusi kekayaan, serta rendahnya kesadaran dalam menunaikan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah (Mursid dkk., 2023).

Berdasarkan poin tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi harta sebagai sebuah amanah dalam sudut pandang tafsir dan hadits, serta menghubungkannya dengan situasi ekonomi saat ini. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih terang tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya melihat dan mengatur harta dengan seimbang, tanpa mengesampingkan kepentingan baik di dunia maupun di akhirat (Harjana dkk., 2025).

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang sepenuhnya mengandalkan metode penelitian pustaka. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada objek material kajian yang tidak bersumber dari data lapangan, melainkan berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan telaah mendalam terhadap teks, literatur, dan pemikiran tokoh. Penelitian ini berupaya menggali nilai-nilai normatif dari sumber ajaran Islam mengenai harta dan mengontekstualisasikannya dengan realitas ekonomi modern.

Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber informasi utama dan tambahan. Sumber informasi utama mengacu pada tulisan-tulisan yang dianggap berwenang, termasuk ayat-ayat dari Al-Qur'an dan Hadits yang secara khusus membahas tentang harta (*al-māl*) dan amanah, serta literatur tafsir yang diakui. Di sisi lain, sumber informasi tambahan didapat dari berbagai literatur pelengkap seperti buku ajar, artikel dari jurnal ilmiah yang terkemuka, serta dokumen yang membahas tentang ekonomi Islam modern yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan informasi tetap relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan pengelompokan dokumen yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Pencarian literatur sekunder dilakukan dengan menggunakan database akademik dan kata kunci tertentu, antara lain: "harta sebagai amanah", "tafsir ayat ekonomi", dan "etika ekonomi kontemporer". Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dipilih untuk mendapatkan informasi yang paling penting dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Kemudian, metode analisis data yang diterapkan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Analisis dilakukan melalui beberapa langkah sistematis: *pertama*, inventarisasi dan deskripsi ayat-ayat Al-Qur'an serta riwayat hadits yang berkaitan dengan harta; *kedua*, menganalisis makna dan interpretasi ayat tersebut berdasarkan pandangan para mufasir; *ketiga*, mengkomparasikan dan menghubungkan prinsip-prinsip teologis tersebut dengan fenomena dan praktik sistem ekonomi kontemporer. Tahap akhir dari analisis ini adalah menarik kesimpulan (*drawing conclusion*) secara deduktif, yaitu merumuskan kaidah umum dari sumber ajaran Islam menjadi sebuah kerangka etis dalam mengelola harta di era baru saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Tentang Harta Sebagai Perwalian dalam Islam

Berdasarkan penelitian mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta hadits, kita bisa mengerti bahwa kekayaan dalam Islam memiliki posisi yang sangat signifikan, tetapi tidak dianggap sebagai sasaran utama dari kehidupan manusia. Kekayaan dianggap sebagai titipan yang Allah SWT berikan kepada umat manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat relatif, di mana manusia hanya bertindak sebagai pengelola atau khalifah, sedangkan kepemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT (Ulfah et al., 2024). Dengan

demikian, manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menggunakan harta, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Konsep amanah dalam kepemilikan harta memberikan implikasi yang mendalam terhadap perilaku ekonomi individu. Harta bukan hanya dipandang sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur keyakinan dan tanggung jawab individu. Dalam hal ini, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimilikinya, baik dari segi cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Karena itu, Islam menegaskan betapa pentingnya mendapatkan kekayaan dengan cara yang sah serta memanfaatkannya untuk tujuan positif dan berguna. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak terpisah dari aspek moral dan spiritual (Sakinah, 2024).

Lebih jauh lagi, gagasan tentang harta sebagai amanah menegaskan bahwa harta memiliki peran sosial yang penting dan tidak boleh diabaikan. Harta tidak semata-mata untuk kepentingan individu, tetapi juga seharusnya memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum. Prinsip ini terlihat dalam kewajiban membayar zakat serta dorongan untuk memberi sedekah dan berinfak. Dengan adanya mekanisme tersebut, Islam berupaya menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang saja. Dalam konteks ini, harta menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Sumadi, 2024).

Dalam konteks tujuan penelitian, temuan ini menandakan bahwasanya posisi harta pada perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep amanah yang terkandung di dalamnya. Dari sudut pandang ilmiah, dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Islam didirikan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan. Konsep ini berbeda dari sistem ekonomi biasa yang biasanya menganggap harta sebagai cara untuk mengumpulkan kekayaan tanpa batas. Dalam Islam, mengumpulkan harta masih diizinkan, tetapi harus diatur dengan nilai-nilai etika dan rasa tanggung jawab sosial, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu, ide mengenai harta sebagai titipan berkaitan langsung dengan tujuan hidup manusia dalam Islam, yang merupakan pencapaian kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kekayaan seharusnya menjadi sarana untuk semakin dekat dengan Allah SWT, bukan justru membuat manusia lupa akan kewajibannya. Oleh karena itu, mengelola harta harus dilakukan dengan bijak, seimbang, tidak terlalu banyak, dan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Ini sesuai dengan pandangan bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam (Manshuri et al., 2025).

Temuan ini juga sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap harta sebagai amanah akan membentuk perilaku ekonomi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Individu yang menyadari konsep ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengumpulkan kekayaan, menjauhi tindakan yang dilarang seperti bunga riba, penipuan, dan korupsi, serta lebih aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, konsep amanah tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada keseluruhan sistem sosial (Syauqi et al., 2025).

Selain itu, pemahaman tentang harta sebagai amanah juga memerlukan kesadaran mengenai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Setiap pemanfaatan harta tidak hanya diukur dari segi manfaat di dunia, tetapi juga akibat yang akan dihadapi di akhirat oleh pemiliknya. Hal ini mendorong individu untuk lebih cermat dalam memilih prioritas dalam penggunaan harta, sehingga tidak hanya fokus pada kepuasan diri, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai ibadah dan keberkahan. Dengan cara ini, harta dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan materiil (Sari et al., 2024).

Di sisi lain, gagasan tentang amanah dalam kekayaan juga menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam kegiatan ekonomi. Dalam penerapannya, ini bisa terlihat dari perilaku bisnis yang beretika, tidak merugikan orang lain, serta menghargai nilai keadilan. Prinsip ini menjadi perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan yang lainnya, karena menempatkan etika sebagai

landasan utama dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, pemahaman tentang kekayaan sebagai amanah bukan hanya relevan untuk individu, tetapi juga pada tingkat yang lebih luas termasuk lembaga dan sistem ekonomi (Mun'im et al. , 2024).

Lebih jauh, ide ini juga berdampak pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Manajemen aset yang berlandaskan pada nilai amanah akan memotivasi pemakaian sumber daya dengan hati-hati dan tidak berlebihan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan. Dalam hal ini, Islam telah memberikan dasar yang kokoh untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan dan fokus pada jangka panjang (Afifah et al. , 2024; Sumadi, 2023).

Secara keseluruhan, diskusi ini mengindikasikan bahwa kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga merupakan hal yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ide ini memberikan landasan yang kokoh bagi terbentuknya sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, memahami dengan tepat posisi harta sebagai amanah sangatlah penting dalam membangun perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penjelasan Tafsir pada Al-Qur'an tentang Kedudukan Harta

Al-Qur'an memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai peran kekayaan dalam kehidupan manusia. Kekayaan tidak dipandang sebagai sasaran utama, melainkan sebagai sarana dengan peranan penting untuk meraih kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Dari perspektif tafsir, posisi kekayaan mencakup berbagai aspek, yaitu sebagai perhiasan dunia, ujian dalam kehidupan, titipan dari Allah SWT, serta sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. (Sakinah, 2024; Sumadi, 2024).

Salah satu ayat yang menggambarkan kekayaan sebagai perhiasan dunia terdapat dalam Surah Al-Kahfi ayat 46. Dalam penafsirannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa kekayaan memiliki arti baik secara estetika maupun fungsi dalam kehidupan di dunia, namun sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak menjadikan harta sebagai fokus utama dalam hidupnya. Mufidah et al. (2025) menjelaskan bahwa kekayaan dalam ayat ini berperan sebagai zinah (perhiasan), yang menggambarkan sesuatu yang mempercantik kehidupan, tetapi tidak memiliki nilai sejati jika dibandingkan dengan amal baik yang bersifat kekal. Ini menegaskan bahwa posisi harta berada di bawah nilai-nilai spiritual dan moral.

Selanjutnya, Al-Qur'an menekankan bahwa kekayaan adalah satu bentuk ujian (fitnah) bagi manusia, seperti yang terdapat dalam Surah At-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.” (QS. At-Taghabun: 15).

Konsep fitnah yang terdapat dalam ayat ini menggambarkan bahwa harta mempunyai dua sisi, yaitu sebagai alat untuk kebaikan dan juga sebagai penyebab kejahatan. Sakinah (2024) menyatakan bahwa harta bisa memperkuat iman jika dikelola sesuai dengan aturan agama, tetapi di sisi lain, bisa membuat orang jatuh ke dalam sifat serakah, materialisme, dan penyimpangan ekonomi jika tidak diawasi. Oleh karena itu, posisi harta dalam Islam sangat tergantung pada cara manusia menanggapi.

Lebih jauh, Al-Qur'an menekankan bahwa kekayaan sesungguhnya adalah kepunyaan Allah SWT, sementara manusia hanya berperan sebagai penjaga amanah. Ini tercermin dalam Surah Al-Hadid ayat 7:

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ضَالِّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelola (amanah) terhadapnya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid: 7).

Ayat ini menjelaskan mengenai konsep istikhlaf, yang menunjukkan manusia sebagai pemimpin atau pengelola kekayaan. Sumadi (2024) menekankan bahwa kepemilikan kekayaan dalam Islam bersifat terbatas, karena hak milik sepenuhnya adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, pemanfaatan harta harus mengikuti aturan syariat, seperti keadilan, manfaat, dan tanggung jawab sosial. Ide ini menjadi fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai-nilai etika dan akuntabilitas.

Selain itu, Al-Qur'an juga mengingatkan tentang tindakan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, seperti yang terdapat dalam Surah At-Takatsur ayat 1–2:

الْهَائِكُمُ النَّكَّاتُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takatsur: 1–2).

Ayat ini menyoroti kecenderungan manusia untuk bersaing dalam mengumpulkan kekayaan tanpa memperhatikan aspek spiritual. Firdausy (2023) menyebutkan bahwa ayat ini merupakan dasar larangan sikap materialisme yang berlebihan dalam ajaran Islam, sebab hal itu dapat menjauhkan manusia dari tujuan utama hidup, yaitu beribadah kepada Allah SWT.

Secara keseluruhan, penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa posisi harta dalam Islam bersifat relatif dan bergantung pada konteks, bukan mutlak. Harta bisa menjadi alat untuk mencapai kebaikan jika dikelola sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga bisa menjadi penyebab kerusakan jika disalahgunakan. Oleh sebab itu, pemahaman tentang peran harta sebagai perhiasan, ujian, dan amanah menjadi dasar penting untuk membentuk perilaku ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Sakinah, 2024; Sumadi, 2024; Mufidah et al., 2025)

Tafsir Hadits tentang Kedudukan Harta

Dalam Islam, kekayaan memiliki peran signifikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Kekayaan dianggap sebagai titipan dari Allah yang harus diperoleh dan dikelola sesuai dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, diskusi tentang posisi kekayaan tidak dapat dipisahkan dari cara-cara untuk mendapatkannya. Salah satu hadits Nabi Muhammad ﷺ menekankan betapa pentingnya berusaha dalam mendapatkan kekayaan secara halal.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Shahih al-Bukhari dari Miqdam bin Ma'di Karib, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Daud, makan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan bahwa kekayaan terbaik adalah yang diperoleh melalui kerja keras sendiri. Dari sudut pandang ekonomi Islam, bekerja bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Islam mengajak umatnya untuk berusaha secara produktif, karena itu merupakan upaya mencapai kemaslahatan dalam hidup. Kegiatan ekonomi dalam Islam perlu berfokus pada prinsip keadilan, berkah, dan kesejahteraan untuk semua, bukan hanya pada keuntungan finansial saja (Adesty et al., 2025).

Lebih jauh lagi, hadits ini menekankan signifikansi etika kerja dan kemandirian finansial dalam ajaran Islam. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Daud yang berupaya secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya, mencerminkan bahwa Islam sangat menghargai usaha individu dan menolak ketergantungan yang berlebihan kepada orang lain. Dalam analisis ekonomi Islam masa kini, kemandirian finansial dipandang sebagai elemen yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah yang mendorong produktivitas serta tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhannya (Sari et al., 2023).

Dalam konteks maqashid syariah, hadis ini sangat terhubung dengan prinsip *hifz al-mal* (melindungi harta). Maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu sasaran utama dari syariat. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang sesuai, adil, dan tidak merugikan pihak lainnya (Adesty et al., 2025). Tindakan seperti riba, gharar, dan penipuan dilarang karena bertentangan dengan tujuan tersebut dan dapat merusak keseimbangan ekonomi masyarakat.

Selain itu, hadis ini menekankan bahwa kekayaan dalam Islam berperan sebagai sarana, bukan sebagai akhir dari tujuan. Kekayaan yang didapatkan secara sah dan digunakan untuk tujuan baik akan mendatangkan berkah, sementara harta yang diraih melalui cara yang tidak benar justru dapat menciptakan kerugian. Dalam studi ekonomi Islam, kegiatan produksi dan distribusi kekayaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, selain memahami sumber dan cara perolehan harta, Islam juga memberikan penekanan khusus pada bagaimana seorang muslim harus menyikapi kepemilikan tersebut secara mental. Hal ini bertujuan agar keberadaan harta tidak mengubah orientasi hidup menjadi sekedar pengejaran angka, melainkan sebagai bentuk kemapanan batin. Mengenai hakikat kekayaan yang sesungguhnya, Rasulullah SAW memberikan batasan yang sangat fundamental melalui sabdanya:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

Artinya : “Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan hakiki adalah kaya jiwa (hati yang merasa cukup).” (HR. Bukhari, No. 6446 dan Muslim, No. 1051)

Hadits ini mengandung redefinisi fundamental mengenai standar kesuksesan yang sering kali hanya diukur secara kuantitatif dalam perspektif materi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa banyaknya perbendaharaan dunia atau aset lahiriah (*katsratul ‘aradh*) hanyalah kekayaan semu yang tidak menjamin ketenangan hidup. Kekayaan yang sebenarnya adalah *ghinan-nafs*, yaitu suatu kondisi mental di mana seseorang memiliki sikap *qana’ah* atau merasa ikhlas dan cukup atas segala ketetapan rezeki dari Allah SWT (Kamalia, 2022). Dengan memiliki kekayaan jiwa, seorang Muslim tidak akan diperbudak oleh keinginan yang tidak terbatas, sehingga ia dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang, jujur, dan terhindar dari sifat rakus yang merusak.

Lebih lanjut, pemahaman mengenai kekayaan jiwa ini berfungsi sebagai kontrol moral dalam interaksi sosial dan profesional. Ketika seseorang telah mencapai derajat merasa cukup dan mampu mengendalikan hawa nafsu duniawinya (Abdussomad, 2020), ia akan lebih mudah mengelola hartanya sebagai sarana ibadah, seperti mendistribusikannya melalui zakat, infak, maupun sedekah tanpa merasa kehilangan. Secara psikologis, kekayaan jiwa juga membentengi seseorang dari rasa cemas dan iri terhadap pencapaian materi orang lain, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan beretika. Dengan demikian, kedudukan harta dalam Islam bukanlah sebagai tolok ukur kemuliaan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai ketenangan batin dan keberkahan hidup.

Cara Memperoleh dan Mengelola Harta dalam Islam

Dalam ajaran Islam, memiliki kekayaan bukanlah tujuan utama tetapi merupakan sarana untuk beribadah serta mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falāh*). Oleh karena itu, cara memperoleh

dan mengelola harta harus selalu berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Candrakusuma, Purnomo, dan Wahrudin (2024) menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berbisnis dan bekerja keras sebagai cara utama untuk memperoleh rezeki, tetapi kebebasan ini tetap harus sesuai dengan syariat..

Di tengah ekonomi modern yang sering membenarkan berbagai cara, Islam hadir sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mampu mengintegrasikan aspek spiritual dan materi secara seimbang, dengan syarat-syarat etis dan normatif seperti kesadaran terhadap hak dan kewajiban, pemahaman tentang harta serta kepemilikan, serta pengetahuan mengenai skema akad dalam Islam.

Secara lebih khusus, etika dalam penguasaan harta menurut Islam mensyaratkan kepemilikan yang sah dan transparan dengan cara yang jujur dan adil (Batubara dkk. , 2023). Kekayaan seharusnya tidak diperoleh dari kegiatan yang melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), karena ketiga unsur ini melanggar hukum Islam dan bisa menghilangkan berkah dari kekayaan itu sendiri (Rizki, Abubakar, dan Basri, 2023). Selain itu, Alam dkk. (2023) dalam studi mengenai etika investasi Islam menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keseimbangan antara risiko dan hasil (*al-ghunm bi al-ghurm*) merupakan dasar yang sangat fundamental untuk menghindari praktik investasi yang merugikan dan tidak jujur.

Setelah kekayaan diperoleh dengan cara yang sah, pengelolaannya menjadi sangat penting. Mufidah, Rinrin, dan Marlina (2025) dalam analisis mereka tentang Surah Al-Kahfi ayat 46 menemukan bahwa harta memiliki tiga peran utama: sebagai hiasan duniawi, alat untuk menjalani hidup, dan amanah dari Allah SWT. Dalam ajaran Islam, pengelolaan kekayaan harus dilakukan melalui lima langkah utama, yaitu menciptakan, memanfaatkan, menyucikan, mendistribusikan, dan melindungi aset. Dengan kata lain, pengelolaan harta yang baik tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi amal baik yang abadi di sisi Allah SWT.

Dalam konteks yang lebih spesifik yaitu keluarga, Alislah. M (2025) dalam penelitiannya tentang etika pengelolaan kekayaan keluarga dari sudut pandang Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, kerjasama, dan keberkahan. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang tidak seharusnya disalahgunakan untuk mendominasi, sementara istri berfungsi sebagai pengelola amanah dan penjaga keseimbangan keuangan di rumah. Pengelolaan kekayaan dalam keluarga menurut Al-Qur'an tidak hanya melibatkan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dipenuhi oleh nilai-nilai etika dan spiritual yang bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan serta menciptakan keluarga yang adil, sejahtera, dan penuh berkah.

Salah satu metode pengelolaan aset yang sangat disorot dalam Islam adalah pembagian kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Firdausy, 2023). Zakat merupakan kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada delapan kelompok penerima yang berhak, sementara infak dan sedekah bersifat sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Prinsip pembagian ini sesuai dengan ayat Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan pentingnya agar harta tidak hanya berputar di antara orang kaya. Mansah (2024) menjelaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil dan merata bertujuan untuk mencegah ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, Islam mendorong kewajiban zakat serta anjuran untuk melakukan infak dan sedekah, serta melarang akumulasi harta yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjalani gaya hidup hemat dan seimbang dalam pengelolaan keuangan. Dya Hilda (2025) dalam penelitiannya tentang Al-Qur'an dan penghematan menyatakan bahwa hidup hemat dalam Islam bukan hanya sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian diri, tanggung jawab, dan berkah dalam manajemen finansial. Penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan gaya hidup hemat bisa menjadi solusi etis dan praktis untuk menghadapi tantangan ekonomi, terutama bagi generasi muda Muslim yang sering terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan ketergantungan pada pinjaman online.

Dalam kondisi saat ini, umat Islam juga disarankan untuk mengelola kekayaan melalui investasi yang sesuai dengan syariah dan terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Instrumen investasi syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, deposito syariah, dan sukuk, mendapatkan dukungan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan semakin banyak diminati (Pegadaian, 2025).

Dasar penting dari investasi halal adalah larangan riba atau bunga dalam segala bentuknya, serta penghindaran terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi berlebihan (Bank BTN, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan dalam Islam bukan hanya ditujukan untuk konsumsi, tetapi juga untuk tujuan produktif, dengan tetap mengikuti pedoman syariat.

Secara umum, cara untuk memperoleh dan mengelola harta dalam Islam merupakan suatu kesatuan utuh, dimulai dari etika dalam mencari pendapatan yang halal dan jujur, hingga cara pengelolaannya yang seimbang antara kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga setiap Muslim diharapkan selalu membersihkan, mengembangkan, dan mendistribusikannya dengan kesadaran etis dan spiritual. Dengan demikian, harta tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan di dunia, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk kebahagiaan di akhirat.

Mendapatkan dan mengolah harta dalam ajaran Islam bukan hanya tentang mencari penghasilan yang halal dan menghindari riba, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kepemilikan serta pengelolaan keuangan pribadi berdasarkan tujuan syariat (*maqāsid asy-syarī'ah*). Umam (2025) melalui pendekatan semantik dan interpretasi *maqasidi* menjelaskan bahwa perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam Al-Qur'an tidak hanya mengacu pada perlindungan terhadap kepemilikan individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari kerangka keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dilindungi, didistribusikan secara adil, dan tidak boleh dieksploitasi oleh pihak-pihak yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih rentan.

Pemahaman ini kemudian diterapkan dalam manajemen keuangan pribadi menurut prinsip syariah, di mana menurut Maghfuroh, Qanita, dan Muhammad (2024), diperlukan pengetahuan tentang keuangan halal agar seorang Muslim dapat mencapai kemandirian finansial tanpa menyimpang dari ajaran agama. Setiap transaksi finansial pada dasarnya dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Selain itu, Aulia, Antonio, dan Syamlan (2024) dalam studi mereka menemukan bahwa perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) berdampak positif secara signifikan terhadap pendapatan individu Muslim di Indonesia. Di sisi lain, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan, tetapi tidak berpengaruh pada pengeluaran, menunjukkan bahwa pengelolaan halal lebih menekankan aspek spiritual dibandingkan aspek teknis keuangan.

Dalam investasi modern, keputusan yang diambil oleh investor Muslim sangat dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan syariah, pandangan terhadap risiko, potensi imbal hasil, serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dan pengawasan syariah. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan transparansi menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan investasi halal. Khoirunisa, Amijaya, dan Santoso (2025) secara kuantitatif membuktikan bahwa reksa dana syariah dan saham syariah berkontribusi positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, Ajuna, Dukalang, dan Ardi (2025) menunjukkan bahwa portofolio optimal yang berbasis saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif dengan risiko yang rendah.

Dengan demikian, pengelolaan harta yang ideal menurut Islam adalah kombinasi antara keyakinan teologis (harta sebagai amanah), pengelolaan keuangan pribadi yang sesuai dengan *maqāsid syarī'ah*, serta penggunaan instrumen investasi halal yang terverifikasi. Melalui pendekatan ini, harta

tidak hanya mendatangkan berkah bagi individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi Sosial Harta sebagai Bentuk Amanah Dalam Islam

Fungsi sosial dari kekayaan sebagai bentuk kepercayaan dalam Islam bukan hanya merupakan pengajaran normatif yang sebatas pada aspek teologis, tetapi juga berfungsi sebagai sistem nilai yang membutuhkan penerapan nyata dalam kehidupan bersama. Menurut Nursyahadah dan rekan-rekan (2024) dalam kajian tentang kekayaan dalam ekonomi Islam, kekayaan dalam Islam bukan hanya sekadar alat tukar atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan etika yang perlu dipahami dan diterapkan oleh umat Muslim. Kekayaan dipandang sebagai karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus disebarakan demi kesejahteraan umat.

Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta oleh individu senantiasa terhubung dengan tanggung jawab bersama terhadap masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Afifah dan rekan-rekan (2024) dalam jurnal *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, kepemilikan bukan hanya sekedar hak untuk memiliki atau menggunakan harta, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, yang diwujudkan melalui cara-cara seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarāh*, fungsi sosial kekayaan ini berlandaskan pada prinsip *hiḏ al-māl* yang tidak hanya mencakup perlindungan harta untuk individu, tetapi juga memelihara harta demi kepentingan sosial yang lebih luas. Penelitian filosofis yang dilakukan oleh Pane, Rachman, dan Triana (2025) di *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* menyatakan bahwa Teori Kepemilikan Amanah menentang hak absolut individu dan menekankan adanya tanggung jawab sosial yang melekat, yang secara alami tersambung dengan tujuan syariah untuk mencapai Keadilan Distributif Multi-Dimensi yang bersifat pencegahan, perbaikan, dan partisipasi.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan dari Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM, 2025) yang menekankan bahwa prinsip amanah memerlukan manajemen ekonomi yang transparan dan baik, baik dalam ranah pemerintah, perusahaan, maupun individu, sehingga sumber daya tidak seharusnya disalahgunakan demi kepentingan segelintir orang. Aspek sosial ini semakin diperkuat oleh pelarangan praktik *ihṡar* (penyimpanan harta) yang berdasarkan hadits Nabi SAW. Nasution dan Yafiz (2026) dalam *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* menjelaskan bahwa praktik *ihṡar* merupakan bentuk penyimpangan pasar yang dilarang dalam ekonomi Islam karena dapat menyebabkan kelangkaan barang yang tidak wajar, menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta mendorong kenaikan harga yang tidak seharusnya.

Dari sudut pandang lembaga, zakat dan wakaf memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan fungsi sosial dari aset-aset tersebut. Sebuah studi yang diterbitkan di *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* (2024) mengungkapkan bahwa zakat berfungsi sebagai metode untuk mendistribusikan kekayaan secara cepat, sedangkan wakaf berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam waktu yang lebih lama.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Septiani, Fasa, dan Suharto (2022) yang di-jurnal-kan di *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*. Mereka menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Syariah melalui zakat, yang membantu distribusi kekayaan secara adil, wakaf yang digunakan sebagai sarana pemberdayaan berkelanjutan, serta pembiayaan syariah yang memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, kecil, dan menengah, terbukti efektif dalam mempercepat penurunan kesenjangan sosial serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh Wijayanti dan timnya (2024) dalam penelitian mengenai konsep kepemilikan aset dalam Islam, kekayaan tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga berfungsi untuk memperkuat ekonomi umat, mengurangi ketimpangan

sosial, serta menciptakan kesempatan guna membangun kesejahteraan bersama sekaligus pemererat kerja sama antara individu dan kelompok. Dengan demikian, fungsi sosial dari kekayaan sebagai amanah tidak hanya relevan sebagai panduan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip etis yang dapat mengatasi masalah kesenjangan ekonomi saat ini.

Tantangan dan Implementasi Konsep Harta sebagai Amanah dalam Ekonomi Kontemporer

Dalam konteks ekonomi saat ini, penerapan ide kekayaan sebagai sebuah titipan sedang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks baik dari segi struktur maupun budaya. Globalisasi, digitalisasi dalam bidang ekonomi, dan dominasi sistem kapitalis telah mengubah cara masyarakat memandang kekayaan, yang awalnya bernilai spiritual kini lebih terfokus pada aspek material dan individualisme. Kondisi ini menyebabkan pemahaman tentang nilai amanah dalam pengelolaan kekayaan sering kali tereduksi menjadi sekadar kepemilikan individual tanpa melihat tanggung jawab sosial yang seharusnya ada. Di sisi lain, menurut perspektif ekonomi Islam, kekayaan seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kesejahteraan, bukan hanya untuk mengumpulkan harta (Fadilah dan Zen, 2024).

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf, yang seharusnya menjadi sarana utama untuk mewujudkan fungsi sosial dari kekayaan. Penelitian mengindikasikan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara penuh akibat kurangnya pemahaman, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, serta lemahnya profesionalisme dari pengelola (nazhir). Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf juga menghadapi berbagai masalah, termasuk keterbatasan kapasitas pada lembaga, regulasi yang kurang efektif, dan kurangnya transparansi, yang akhirnya berpengaruh pada kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi umat yang masih belum maksimal.

Di sisi berbeda, kemajuan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan prinsip amanah seputar kekayaan. Kehadiran berbagai cara transaksi modern seperti pembelian kini dengan pembayaran di kemudian hari, perdagangan online, serta praktik spekulasi dalam investasi berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan dalam praktik e-commerce saat ini, muncul fenomena manipulasi data, algoritma yang mendorong perilaku konsumsi, serta ketidakjelasan dalam akad yang bisa merugikan tujuan perlindungan kekayaan (*hifz al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (Uriawan et al., 2025). Dengan demikian, tantangan dalam menerapkan prinsip amanah tidak hanya terkait dengan aspek etika, tetapi juga berkaitan dengan kompleksitas sistem ekonomi modern yang ada.

Meskipun demikian, konsep mengenai aset sebagai amanah masih memiliki peluang besar untuk diimplementasikan dengan nyata dalam ekonomi saat ini. Perkembangan teknologi justru bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki cara pengelolaan aset, seperti melalui digitalisasi zakat, meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan wakaf, serta menciptakan inovasi dalam sektor keuangan syariah. Zakat dan wakaf tentunya memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, wakaf produktif dan wakaf uang menawarkan potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial yang dapat berlanjut, selama dikelola secara profesional dan terbuka.

Selanjutnya, penerapan prinsip amanah dapat diperkuat dengan cara meningkatkan pengertian mengenai literasi keuangan syariah, memperkuat lembaga yang berperan, serta menggabungkan nilai-nilai etika dalam sistem perekonomian. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat adalah vital untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dari segi sosial. Dalam hal ini, prinsip amanah seharusnya tidak hanya diangkap sebagai tanggung jawab pribadi, tetapi perlu dimasukkan sebagai dasar dalam kebijakan publik dan pengelolaan ekonomi yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam menerapkan konsep harta sebagai amanah di era modern ini cukup rumit, mencakup aspek individu, lembaga, dan sistem ekonomi global. Meski demikian, di tengah berbagai rintangan ini, terdapat peluang besar untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam melalui inovasi dan penguatan sistem ekonomi syariah. Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan konsep ini sangat tergantung pada kerjasama antara kesadaran moral, dukungan dari lembaga, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang memerlukan pertanggungjawaban dua aspek, yaitu aspek etis dan aspek spiritual. Penguasaan manusia terhadap kekayaan bersifat sementara, dan hal ini bertujuan untuk menjaga kebebasan individu agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial serta kepentingan umum.

Al-Qur'an dan Hadits mengatakan bahwa harta bisa digunakan sebagai sarana untuk beribadah, sekaligus menjadi ujian bagi seseorang. Harta akan memberi keberkahan jika diperoleh secara halal dan dikelola dengan cara yang jujur, tanpa ada bunga, risiko yang tidak pasti, atau permainan keberuntungan. Dalam masa kini ini, konsep amanah harus diterapkan dengan memperkuat fungsi sosial dari harta, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, agar bisa mengatasi akumulasi kekayaan dan mengurangi ketidakadilan sosial.

Sehingga pada akhirnya, keberhasilan dalam menerapkan konsep harta sebagai amanah di masa digital sangat bergantung pada kerja sama antara tingkat kebaan keuangan syariah masyarakat, profesionalisme lembaga yang mengelola dana sosial, serta penggunaan teknologi yang jujur dan terbuka. Dengan memperlakukan harta sebagai sesuatu yang dipercayakan, kegiatan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan uang, tetapi juga membawa ketenangan dalam hati dan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdussomad, A. (2020). Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi. *Jurnal Asy-Syukriyah*, 21(1), 23-35. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.95>
- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid sharia dalam perspektif ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/5194>
- Afandi, A. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kebahagiaan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1450–1460.
- Afifah, A., Dwi, D., & lainnya. (2024). Nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), Artikel 22539. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22539>
- Ajuna, L. H., Dukalang, H., & Ardi, M. (2025). Building an optimal portfolio of Sharia-compliant stocks using the Markowitz model: A study of listed JII companies. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(2), 314–330. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss2.art6>
- Alam, A., Herianingrum, S., Ryandono, M. N. H., & Rohmawati, N. P. (2023). The role of Islamic investment ethics in preventing fraudulent investments. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v3i1.81>
- Alislah, M, R. (2025). Etika pengelolaan harta dalam keluarga perspektif Al-Qur'an [Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/89364/>

- Al-Qahtani, S., & Darussalam, A. Z. (2025). Sustainability of the Syari'ah Economic System in Overcoming the Global Financial Crisis. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v2i5.1943>
- Ansori, I. (2024). *Financial Freedom Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an* (Tesis Magister). Institut PTIQ Jakarta.
- Aulia, R. (2025). The Influence of Islamic Financial Integration on Economic Stability. *Sipakainge: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i1.14532>
- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 100–108.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Pengembangan wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Al-Awqaf*, 15(2), 101–115. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/201>
- Bank BTN. (2025, Agustus 14). Panduan investasi halal untuk pemula. <https://www.btn.co.id/id/About/Gallery/Article/Prioritas/Listing/2025/08/14/investasi-halal>
- Batubara, M., Hamdani, Rahma, R. A., & Lubis, I. A. (2023). Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Sains Student Research*, 223–231. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/81/78>
- Candrakusuma, M., Purnomo, R., & Wahrudin, B. (2024). Filosofi dasar etika berbisnis dalam Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 12(2), 15–33. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v12i2.5720>
- Dasopang, N. S. (2025). *Sharia Banking Supervision in Indonesia: Legal Mechanisms and Implications*. Mizani: *Journal of Islamic Law*, 9(1), 45–60.
- Dya Hilda. (2025). *Al-Qur'an dan frugal living (Studi analisis manajemen finansial perspektif tafsir iqtisadi)* [Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta]. Repository IIQ Jakarta. <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/4327>
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Peran nilai amanah dalam pengelolaan harta pada ekonomi Islam kontemporer. *ARLASH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 45–58. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/104>
- Firdausy, D. (2023). Kedudukan harta dalam Islam menurut perspektif kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar]. Repository UIN Mahmud Yunus Batusangkar. <http://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/29328>
- Harjana, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). Konsep Keseimbangan Harta dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1-20. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3360>
- Hasan, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2026). Integrating maqasid al-shariah into Islamic sustainable banking: A systematic review (2020–2024). *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/14169>
- Jamal, M., Ramadhan, P. S., & Mumtaz, A. F. (2024). Harta Dalam Islam: Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1226>
- Kamalia, M. (2022). Makna Qana'ah dan Implementasinya di Masa Kini (Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Hajj, 22). *Takwiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), 45-61. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.631>

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Religi*, 19(2), 120–135. <https://journal.umkendari.ac.id/religi/article/view/1115>
- Kholil, S. (2024). Etika produksi Islami berbasis maqashid al-shariah: Pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/1220>
- Lestari, A. G., Wartoyo, W., & Jaelani, A. (2026). Reaktualisasi Pemikiran Ekonomi Islam tentang Investasi dan Tabungan di Era Digital. *Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.30829/ajei.v10i2.26857>
- Mansah, A. (2024, Desember 10). Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. *Republika*. <https://analisis.republika.co.id/berita/so9ety393/prinsip-distribusi-dalam-ekonomi-islam>
- Manshuri, H., et al. (2025). Keseimbangan dunia dan akhirat dalam Al-Qur'an dan hadits. *Journal of Sharia Economics Scholar*. <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/26610>
- Minarni, M. (2024). Strategi pengembangan industri halal di Indonesia berbasis maqashid syariah dan etika bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15036>
- Mufidah, A., Rinrin, S., & Marlina, L. (2025). Harta sebagai ujian kehidupan: Analisis penafsiran Surah Al-Kahfi dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1–15. <https://www.journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/view/4007>
- Mursid, F., Janwari, Y., Syafe'i, R., & Hafizd, J. Z. (2023). Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 230-245. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.21151>
- Nasution, E. O. A. B., & Yafiz, M. (2026). Pemikiran ekonomi Islam tentang larangan ihtikar (penimbunan). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/6212>
- Nursyahadah, & lainnya. (2024). Harta dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/5044>
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2024, Desember 27). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 2. DOI: <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>
- Pegadaian. (2025, Agustus 30). Investasi syariah: Jenis, manfaat, dan cara memulainya. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/investasi-syariah-adalah>
- Pratama, R. B. (2024). Tren Global dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Kontemporer. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 145–160.
- Qalbia, F., Santoso, S., & Ruslaini, R. (2024). Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/14300>
- Rahman, A., & Sari, D. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Berbasis Syariah*, 5(2), 89–102. <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1920>
- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an terhadap bentuk transaksi maysir, gharar & riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.
- Sakinah, G. (2024). Harta dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis: Antara nilai spiritual dan materialisme kontemporer. *Equality: Jurnal Studi Ilmu Hukum dan Keadilan*. <https://www.ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/977>

- Sakinah, G. (2024). Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Antara Nilai Spiritual dan Materialisme Kontemporer. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 28–39. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.977>
- Sawitri, N. A., Amalia, G. R., & Puriani, R. A. (2026). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1), 42–48. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i1.5881>
- Sukmaningrum, P. S. (2025). Keuangan Syariah Tangguh Hadapi Krisis Dunia. Universitas Airlangga Official Website. <https://unair.ac.id/keuangan-syariah-tangguh-hadapi-krisis-dunia/>
- Sumadi, E. (2024). Telaah harta dalam perspektif Al-Qur'an: Amanah dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Imtiyaz*. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Imtiyaz/article/view/1589>
- Suryana Zaen, E., & Zen, M. (2025). Konsep Hisbah dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Relevansinya dengan OJK Syariah Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 45–60.
- Syauqi, M., Ilham, M., & Supiyani, A. (2025). Wawasan hadits tentang kepemilikan dan penggunaan harta dalam ekonomi Islam. *Jurnal Kompeten*. <https://jurnal.penerbitseval.com/jurnal/index.php/kompeten/article/view/184>
- Ulfah, M., et al. (2024). Konsep harta (al-amwal) dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/8498>
- Uriawan, R., Hidayat, T., & Nugraha, F. (2025). Tantangan ekonomi digital terhadap prinsip syariah dalam transaksi modern. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(1), 33–47.
- Wibowo, S., & Pratama, R. (2023). Digitalisasi zakat dan peningkatan kepercayaan publik dalam ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Ekonomi*, 7(1), 55–68. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/article/view/1789>
- Zuhdi, A., Saputra, E., Hidayat, H., Umam, K., & Hayamansyah, D. (2025). Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>